

A influência da satisfação com o curso no otimismo e no pessimismo de estudantes de medicina

Analanda Chagas Correia¹, Natália Maria Cruz Amaral, Renata Pinto Ribeiro Miranda², Luciano Magalhães Vitorino²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247125>

RESUMO:

Introdução: Estudantes de medicina enfrentam ansiedade ao longo de sua formação, devido entre outros fatores à competitividade da entrada no curso, à pressão acadêmica e à responsabilidade futura. Isso influencia em sua saúde mental e emocional. Estudos mostram que esses traços podem impactar o desempenho acadêmico. **Objetivo:** Investigar uma possível associação entre a satisfação do curso de medicina com o otimismo e o pessimismo em estudantes de medicina. **Métodos:** Estudo transversal que inclui estudantes de medicina do 1º ao 8º semestre de uma faculdade de medicina privada. Os instrumentos usados para avaliar as variáveis dependentes foram o Revised Life Orientation Test para otimismo e pessimismo. Análises estatísticas incluíram modelos de regressão logística, que foram utilizados para explorar uma possível associação entre variáveis independentes (lazer, exercício físico, uso de medicamentos controlados, consulta psicólogo/psiquiatra nos últimos 3 meses e autoavaliação da qualidade de vida) e o otimismo e pessimismo. Para todas as análises, o nível alfa para significância estatística foi de $p < 0,05$. **Resultados:** Dos 353 participantes, $n=275$ (77,9%) declaram estar satisfeitos com o curso. Identificou-se que a satisfação com o curso foi associada a menores pontuações de pessimismo, tanto nos modelos ajustados ($p=0,031$) quanto nos não ajustados ($p=0,003$). Embora a satisfação com o curso tenha sido associada a pontuações mais altas de otimismo nos modelos não ajustados ($p=0,005$), essa associação não se manteve ($p=0,070$) após o ajuste para variáveis sociodemográficas e clínicas. **Conclusão:** Estudantes de medicina mais satisfeitos com a graduação tendem a apresentar menores escores de pessimismo. Isso pode auxiliá-los a lidarem melhor com os desafios apresentados ao longo da formação acadêmica.

Palavras-chave: Otimismo; Pessimismo; Estudantes de medicina.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT